

h e g

Haute école de gestion
Genève

Crowdsourcing GLAM et métadonnées descriptives

Sujet de réflexion

rédigé dans le cadre du

Prérequis au Master en Sciences de l'information

par :

Delphine LEBOULEUR

Genève, 30 mai 2022

Haute École de Gestion de Genève (HEG-GE)

Filière IS

Déclaration

« J'atteste avoir réalisé seule le présent travail, sans avoir utilisé des sources autres que celles citées dans la bibliographie. »

Fait à Genève, le 30 mai 2022

Delphine Lebouleur

Résumé

Le crowdsourcing, ou production participative, consiste à déléguer un ensemble de micro-tâches prédéfinies à un large groupe de volontaires extérieurs, à la suite d'un appel ouvert à contribution, souvent en ligne.

Sur la base de publications scientifiques, nous mènerons une réflexion sur cette pratique participative dans le secteur des GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums).

Tout d'abord, nous mettrons en évidence les raisons pour lesquelles le crowdsourcing est particulièrement adapté aux institutions culturelles, notamment dans le traitement des archives numériques. En effet, par un important travail collaboratif de correction, transcription, contextualisation et indexation de corpus de documents, il permet une meilleure accessibilité des collections. En parallèle, il fédère une communauté de bénévoles fortement engagés autour de son patrimoine culturel, et intrinsèquement motivés à contribuer à la valorisation d'un bien commun. Nous donnerons à cette occasion quelques exemples de projets d'archives participatives.

Ensuite nous nous interrogerons sur les points de vigilance et les bonnes pratiques pour mener à bien un projet de crowdsourcing, et atteindre ses objectifs. D'après les études menées, ils concernent plus particulièrement la clarification du cadre légal, la gestion de la communauté de contributeurs et la mise en œuvre de processus de contrôle qualité des métadonnées sociales produites.

Ce document vise en outre à démontrer que les bénéfices résultants du crowdsourcing GLAM vont au-delà de la coproduction de contenus, car il renforce également les liens de confiance avec les institutions et permet une appropriation du patrimoine culturel par des citoyens actifs, socle d'une démocratie vivante.

Mots-clefs : crowdsourcing – GLAM – archives participatives – indexation collaborative – métadonnées sociales – implication des usagers.

zenodo DOI : 10.5281/zenodo.10818179

© 2022 by Delphine Lebouleur, licensed under CC BY 4.0

Table des matières

Déclaration.....	i
Résumé	ii
Liste des acronymes.....	v
Liste des tableaux	v
1. Introduction.....	1
2. Définitions et état des lieux	2
2.1 Une production collective	2
2.2 Intérêts des GLAM pour le crowdsourcing	2
2.3 Intérêts de la population pour le crowdsourcing GLAM.....	3
2.4 L'exemple des archives participatives	4
3. Enjeux et bonnes pratiques.....	6
3.1 Le cadre juridique	6
3.2 La communauté des contributeurs.....	6
3.3 La qualité des données.....	8
4. Conclusion	10
Bibliographie	11

Liste des acronymes

AFS	Archives Fédérales Suisses
AI	Artificial Intelligence
BnF	Bibliothèque nationale de France
BNS	Bibliothèque Nationale Suisse
COVID-19	Coronavirus Disease
CS	Crowdsourcing
GLAM	Galleries, Libraries, Archives and Museums
HBC	Human-Based Computation
LDA	Loi sur le droit d'auteur
LOC	Library of Congress
LPD	Loi sur la protection des données
NARA	National Archives and Records Administration
OCLC	Online Computer Library Center
OCR	Optical Character Recognition
RTS	Radio Télévision Suisse
SIG	Système d'information de gestion
UCL	University College of London
UGC	User-Generated Content

Liste des tableaux

Tableau 1 : A Typology of motivational dynamics for voluntary CS.....	4
---	---

1. Introduction

« Restez chez vous ! ». En 2020, l'épidémie de Covid-19 a maintenu la population à domicile et a vu chuter drastiquement la fréquentation des institutions culturelles, lorsqu'elles n'étaient pas totalement fermées.

Dans ce contexte, le public a montré un intérêt accru pour les collections numériques du secteur GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums), par des visites virtuelles ou l'emprunt de livres numériques, mais aussi en s'impliquant dans l'enrichissement des fonds numérisés. Ainsi, pendant cette période, The National Archives and Records Administration (NARA) a franchi le million de pages de documents indexés, transcrits ou commentés par des internautes, constatant un doublement de ses participants et un nombre de contributions multiplié par cinq (Macchi 2020).

Cette pratique participative, dite de crowdsourcing, s'inscrit dans l'avènement du Web 2.0, qui exploite l'intelligence collective, l'Open Source et la mise en réseau (O'Reilly 2005), et où les internautes ont la possibilité d'interagir avec les contenus et ajouter leurs propres données.

De nombreux projets ont été initiés par les institutions culturelles, lançant des appels à contribution pour ajouter des métadonnées descriptives à des corpus de documents, pour corriger des documents OCRisés ou pour transcrire des manuscrits.

Outre le temps disponible généré par cette situation spécifique à 2020, quels sont les facteurs de motivation des contributeurs aux projets de crowdsourcing GLAM ?
Quelles sont les bénéfices attendus et constatés de ces pratiques participatives ?
Quels sont les domaines d'application ?
Quels sont les enjeux et les bonnes pratiques à mettre en œuvre ?

Autant de questions qui alimenteront notre réflexion dans le présent document.

2. Définitions et état des lieux

2.1 Une production collective

Le terme « crowdsourcing » exprime le fait de sous-traiter une activité (outsourcing), auprès d'un large groupe indéfini de personnes (crowd) (Howe 2006). Diverses définitions co-existent, nous retiendrons celle élaborée lors d'une étude menée en 2012 :

« Crowdsourcing is a type of participative online activity in which an individual, an institution, a non-profit organization, or company proposes to a group of individuals of varying knowledge, heterogeneity, and number, via a flexible open call, the voluntary undertaking of a task. [...] »

(Estellés-Arolas, González-Ladrón-de-Guevara 2012, p.197)

Cette pratique émerge également de deux concepts liés aux bénéfices de l'implication du plus grand nombre :

- le principe de la « sagesse des foules », selon lequel une solution issue d'un processus collectif agrégé sera meilleur que le résultat d'une réflexion individuelle (Surowiecki 2005). Selon Surowiecki, les conditions essentielles à cette dynamique positive en sont la diversité des points de vue et des compétences, ainsi que l'indépendance des opinions personnelles entre membres de la communauté. Wikipedia, encyclopédie collaborative, ou SourceForge, plateforme de logiciels majoritairement libres, sont des exemples d'application de ce principe.
- le concept d'Human-Based Computation (HBC), qui est une forme d'externalisation de masse, auprès d'humains, de micro-tâches qui ne peuvent pas être réalisées par les machines. L'Intelligence Artificielle (AI) est ainsi structurellement dépendante de ces contributions humaines. Par exemple, en proposant aux internautes de déchiffrer des caractères que la Reconnaissance Optique de Caractères (OCR) ne reconnaît pas encore, le système reCAPTCHA sécurise le web tout en contribuant à numériser des livres. A l'extrême, les plateformes Amazon Mechanical Turk, Facebook, Twitter ou Tinder emploient plus de 100'000 « travailleurs du clic » souvent précarisés, pour maintenir leurs catalogues, alimenter des bases de données ou modérer des contenus (UGC) (Mühlhoff 2019).

Un risque réside donc en une relation déséquilibrée entre l'initiateur du projet et les contributeurs. A ce sujet, Estellés-Arolas et González-Ladrón-de-Guevara précisent que le crowdsourcing doit toujours impliquer un « bénéfice mutuel » :

« The user will receive the satisfaction of a given type of need, be it economic, social recognition, self-esteem, or the development of individual skills, while the crowdsourcer will obtain and utilize to their advantage what the user has brought to the venture, whose form will depend on the type of activity undertaken. »

(Estellés-Arolas, González-Ladrón-de-Guevara 2012, p.197)

2.2 Intérêts des GLAM pour le crowdsourcing

La digitalisation rend possible la mise en ligne de millions de documents détenus par les institutions culturelles. Un capital informationnel considérable dont l'exploitation

constitue un défi, car elle nécessite un travail conséquent de sélection, description, indexation ou transcription. Lors d'une démarche de crowdsourcing, une partie de ce travail peut être priorisé, divisé et réparti en micro-tâches encadrées auprès de volontaires (Prpić et al. 2015). En parallèle, les institutions culturelles cherchent à améliorer leur visibilité et celle de leurs collections auprès du public. Mais plus largement, il est aussi question d'impliquer concrètement les usagers, de créer une communauté active et de les faire s'approprier leur patrimoine culturel (Holley 2009).

Les initiatives de crowdsourcing peuvent donc répondre à ces deux objectifs :

- Améliorer l'accès aux collections.
- Fédérer une population autour d'une institution et d'un patrimoine culturel.

La classification de Oomen et Aroyo rend compte de l'éventail de pratiques de crowdsourcing applicables dans le secteur GLAM : correction et transcription (de documents numérisés, audiovisuels ou manuscrits), contextualisation (création de contenus contextuels, commentaires, annotations), enrichissement des collections (collecte de nouveaux documents numérisés), classification (ajout de métadonnées, indexation collaborative, tagging), co-curation (valorisation participative des fonds) et financement participatif (Oomen, Aroyo 2011, p.3).

2.3 Intérêts de la population pour le crowdsourcing GLAM

Le secteur culturel, public et sans but lucratif, voit traditionnellement de nombreuses personnes s'impliquer bénévolement. Le crowdsourcing dans les GLAM s'inscrit donc dans la continuité de cet engagement citoyen, volontaire et désintéressé, à l'amélioration d'un bien commun. (Holley 2009; Carletti et al. 2013; Ridge 2013; Sultana, Sun, Campbell 2020; Proulx 2020).

L'attrait pour le patrimoine culturel peut en revanche être un critère de premier ou de second ordre. Ainsi les amateurs-experts, passionnés d'histoire, d'art ou de littérature et possédant possiblement des connaissances dans le domaine, peuvent être dissociés des contributeurs occasionnels, privilégiant l'aspect divertissant des tâches proposées (Néroulidis 2015). Leur niveau d'implication diffèrera également.

Dans tous les cas, les études démontrent la prédominance de motivations intrinsèques fortes pour le crowdsourcing GLAM (Moirez 2013; Morschheuser, Hamari, Maedche 2019). Sur ce point, nous retiendrons une analyse australienne, qui distingue trois types de motivations : intrinsèques (liées à l'activité en elle-même), extrinsèques intégrées (comportements autorégulateurs) et extrinsèques (liées aux conséquences de l'activité), déclinés selon des facteurs d'intérêt personnel ou collectif. Elle s'est également

intéressée à la fois à la motivation initiale du participant, mais aussi à sa motivation ultérieure à poursuivre son engagement.

Tableau 1 : A Typology of motivational dynamics for voluntary CS

Motivation	Category	Initial Participation	Continued Participation
Intrinsic motivations	Personally (self)-oriented motivation	Own-use (self-interest), topic of interest	Learning, Addiction
	Affective motivation	Fun, Pastime, Passion for Topic, Simplicity, Task Autonomy	Fun, Pastime, Passion for Topic, Task Autonomy
	Community-based motivation	Altruism, Non-profit cause	Altruism, Kinship (Collectivism), Ownership
Internalised Extrinsic motivations	Self-esteem	Challenge	Challenge, Competition (internal self-concept)
	Pro-social motivation	Trust	Obligation/reciprocity
Extrinsic motivations	Reputation-based	Attribution	Recognition & Reputation-based reward
	Social Mechanisms	Indirect feedback	Advocacy

(Sultana et al. 2020, p.17)

Il en résulte que les bénévoles sont portés par une combinaison de ces motivations et qu'elle évolue dans le temps. Au moment de rejoindre le projet, les motivations sont majoritairement intrinsèques, avec une prédominance pour la passion du sujet et l'intérêt pour une cause sans but lucratif. En revanche, les motivations externes (reconnaissance et récompenses), secondaires au départ, ont un impact plus marqué sur la participation à long terme (Sultana, Sun, Campbell 2020).

2.4 L'exemple des archives participatives

Les archives se caractérisent notamment par l'unicité du document produit. De ce fait, lors de son traitement, il n'est pas possible de récupérer de métadonnées issues d'un catalogue collectif, comme lors de la dérivation d'une notice bibliographique par exemple. De plus, l'utilisation de moteurs de recherche exige une granularité plus fine dans la description des documents une fois numérisés, voire la transcription intégrale du contenu pour la recherche plein texte, afin d'améliorer la pertinence des résultats (Néroulidis 2015). De la même façon, sans métadonnées, les documents iconographiques et audiovisuels restent muets et inexploitable. Parallèlement, les archives définitives possèdent une valeur secondaire forte (historique, patrimoniale ou de témoignage) et sont donc particulièrement susceptibles d'intéresser un public d'amateurs et propices aux pratiques de crowdsourcing.

Kate Theimer définit ainsi le concept d'« archives participatives » :

« an organization, site or collection in which people other than the archives professionals contribute knowledge or resources resulting in increased understanding about archival materials, usually in an online environment. »

(Theimer 2011)

Les exemples d'application sont nombreux.

En France, la plateforme « Archives nationales participatives¹ » recense plusieurs projets, dont Testaments de Poilus (transcription des textes et encodage XML TEI, suivi d'une publication numérique en 2020). Les bénéfices pour l'institution sont immédiatement quantifiables en nombre de documents traités (Archives nationales (France) 2021, p.13-15). En parallèle, les portails des services publics territoriaux d'archives proposent très souvent des pratiques collaboratives, via des modules spécifiques de leur système d'information de gestion² (SIG).

En Suisse, à une autre étape du cycle de vie des archives, un projet pilote d'évaluation participative des archives a été mené par le service des Archives Fédérales Suisses (AFS). Bien que les modifications aux stratégies d'évaluation aient été limitées, les bénéfices relevés en sont une meilleure transparence et légitimation des décisions d'archivage ou de destruction, une amélioration de la visibilité des AFS et le développement d'un échange actif et démocratique avec les participants (Schweizerisches Bundesarchiv BAR 2019, p.12).

Citons également deux plateformes collaboratives suisses :

- notreHistoire.ch, projet d'archives ouvertes privées et institutionnelles en Suisse romande, en partenariat avec la RTS : partage d'archives audiovisuelles numérisées, enrichissement des contenus (galeries thématiques) et activité éditoriale. – 107'301 documents³.
- e-newspaperarchives.ch, site de journaux suisses numérisés, projet initié par la BNS et la Médiathèque Valais : correction d'OCR, commentaires, tags. – 76'775'172 articles, 422 correcteurs, 1'187'683 lignes corrigées⁴.

Enfin, les bibliothèques et les musées ouvrent eux-aussi leurs catalogues et leurs inventaires aux pratiques d'archives participatives :

- le programme By the people⁵ de la Library of Congress invite à la transcription et la relecture de documents tels que la correspondance d'Hannah Arendt.
- la plateforme Libcrowds⁶ de la British Library recense 2'984 bénévoles et 175 projets, dont l'intégration de ses cartes imprimées aux bases de données.
- le site MicroPasts⁷, initié par l'University College London (UCL) et le British Museum, propose par exemple des projets de video-tagging ou de traduction.

¹ <https://archivnat.hypotheses.org/>. [Consulté le 22 mai 2022]

² tels que Ligeo Archives, Mnesys Expo ou Arkothèque.

³ <https://notrehistoire.ch/>. [Consulté le 22 mai 2022]

⁴ <http://www.e-newspaperarchives.ch/?a=p&p=textcorrecthome>. [Consulté le 22 mai 2022]

⁵ <https://crowd.loc.gov/>. [Consulté le 22 mai 2022]

⁶ <https://www.libcrowds.com/>. [Consulté le 22 mai 2022]

⁷ <https://crowdsourced.micropasts.org/>. [Consulté le 22 mai 2022]

3. Enjeux et bonnes pratiques

3.1 Le cadre juridique

Un premier risque réside dans la confusion possible entre données sociales et données ouvertes (Dujol 2017). En Suisse, les contenus scientifiques produits et les documents iconographiques et audiovisuels privés collectés, à l'exception des documents anciens tombés dans le domaine public, constituent des œuvres et relèvent de la loi sur le droit d'auteur (LDA). Quant aux métadonnées, elles relèvent de la loi sur la protection des données (LPD). Selon Pauline Moirez, la définition d'un cadre légal de production et de diffusion des données générées par les utilisateurs constitue une étape préliminaire indispensable à la mise en place d'un projet de crowdsourcing (Dujol 2017). Ainsi, l'institution doit informer les contributeurs de façon claire et transparente sur l'usage qui sera fait des données produites, avec demande éventuelle de cession de certains droits. En parallèle, elle doit définir leurs conditions de diffusion : open data (CC0), licences Creative Commons, ou soumises à autorisation. Pour exemple, les documents publiés sur notreHistoire.ch sont soumis au droit d'auteur et ne sont pas librement réutilisables.

De façon générale, Pauline Moirez soulève néanmoins « un principe d'ordre éthique » :

« Ce qui est produit par la communauté devrait appartenir à la communauté. Seule une politique d'ouverture des données garantit la libre réutilisation des contributions et la réappropriation par la communauté des savoirs construits. »

(Dujol 2017, p.134)

De même, le rapport de 2016 de la Missions Sciences participatives en France recommande « l'ouverture des données [...] dès lors que les conditions légales et éthiques sont respectées » (Houllier 2016, p.74).

3.2 La communauté des contributeurs

Comme évoqué précédemment, les projets de crowdsourcing ont besoin d'atteindre une certaine « masse critique de participants et de contributions » pour atteindre leurs objectifs (Bats 2019, p.67). Or, l'expérimentation des pratiques participatives démontrent souvent que, sur l'ensemble des participants, seul un petit nombre assure la plus grande part des contributions (Néroulidis 2015; Bonacchi 2019; Bats 2015). Cet effet de « longue traîne » met en évidence deux types de contributeurs : les bénévoles fortement impliqués et les participants occasionnels. En outre, la diversité des profils est elle aussi toute relative, dans la mesure où il est souvent constaté la constitution de groupes de participants plutôt homogènes, instruits et aisés (Bonacchi 2019).

Nous sommes loin, de fait, de la foule anonyme initialement décrite. Un défi consiste donc à construire une population suffisante de participants complémentaires, et à entretenir leur motivation dans le temps.

D'après les retours d'expériences, les publics cibles sont prioritairement les usagers des institutions et de leurs services en ligne, les internautes actifs de communautés élargies (généalogistes, historiens, amateurs, retraités, étudiants, chercheurs), voire les bénéficiaires potentiels du projet (implication de déficients visuels dans le cas de la plateforme Correct de la BnF). Le recrutement se fait ensuite par la promotion du projet et le relai des appels à contribution auprès de ces publics. De nombreux canaux sont exploitables : réseaux sociaux, blogs, presse écrite et numérique, sites spécialisés, courriels ciblés... l'idéal étant de pouvoir bénéficier d'une forme de marketing viral.

Il est à noter que la réponse de la population à ce type d'appel à contribution semble différer selon les pays. Ainsi, une étude australienne souligne que les cultures anglo-saxonnes sont plus propices à l'émergence et au succès de vastes projets de crowdsourcing GLAM (Holley 2009), du fait d'une forte sensibilité nationale et communautaire. A l'inverse, un projet de large envergure tel que la plateforme Correct de la bibliothèque numérique Gallica de la BnF, expérimenté en France de 2012 à 2015, s'est confronté à des difficultés à fédérer une communauté à l'échelle nationale, constatant une préférence des participants pour une implication plus locale, se sentant peu légitimes à interagir avec une grande institution (Bats 2015). Deux années préliminaires de médiation numérique ont été nécessaires, avant le lancement du projet, pour constituer un groupe en mesure d'adhérer et de contribuer au projet. Ce point de vue est néanmoins à pondérer avec une étude de Bonacchi dans le secteur muséal, qui rapporte que les bénévoles s'engagent davantage par goût pour un type d'activité, que par intérêt pour une institution ou un fonds particulier. Ce qui orienterait vers la promotion de « plateformes multi-projets et multi-institutionnelles », plutôt que vers la multiplication de sites autonomes de petites organisations (Bonacchi et al. 2019, p.12).

Une fois le projet lancé, les points de vigilance les plus fréquemment rapportés dans la littérature scientifique consultée, sont l'intérêt et la nouveauté des documents proposés (priorisation possible selon les statistiques d'usage des collections, soumis par lots) (Bats 2015; Holley 2009), la diversité des tâches à accomplir (Sultana, Sun, Campbell 2020), l'ergonomie des outils (connexion, interface de visualisation, processus de validation) (Bats 2015; Holley 2009), les possibilités d'échanges au sein de la communauté de contributeurs (blog, forum, chat) (Sultana, Sun, Campbell 2020), les fonctionnalités de suivi d'avancement des projets (indicateurs, tableaux de bord) (Holley

2009), et la reconnaissance du travail fourni (podium des contributeurs, crédit des auteurs, certificats) (Holley 2009; Sultana, Sun, Campbell 2020). Parmi d'autres pistes intéressantes rencontrées pour augmenter le plaisir et la recommandation, citons également la gamification (ex : ZombiLUDik⁸) (Morschheuser, Hamari, Maedche 2019) et le Community Management via les réseaux sociaux (ex : @LibCrowds⁹ et @Crowd_LOC¹⁰ sur Twitter) (Sultana, Sun, Campbell 2020).

Le niveau d'autonomie de la communauté de contributeurs est quant à lui différemment appréhendé. A l'extrême, le projet Correct de la BnF avait pour volonté une vraie autonomisation des participants, visant à terme l'appropriation de la plate-forme par la communauté et une forme d'autogestion, invitant les usagers à devenir « animateur, formateur [ou] ambassadeur » du projet (Bats 2019, p.76). De façon plus générale, il est recommandé d'instaurer le respect et la confiance dans un environnement ouvert et non hiérarchique, bases d'une communauté soudée, responsable et engagée (Holley 2009; Houllier 2016; Sultana, Sun, Campbell 2020).

Enfin, d'un point de vue éthique, cette démarche contraint l'institution à intégrer réellement les contenus coproduits dans ses bases de données, pour se prémunir de tout sentiment de manipulation ou de campagne mensongère (Moirez 2013; Bats 2015; Néroulidis 2015). Ce qui nous amène à nous poser la question fondamentale de la qualité des données issues du crowdsourcing.

3.3 La qualité des données

Métadonnées sociales, tags et folksonomies sont des termes qui peuvent susciter une certaine réticence chez les professionnels. Et les débats sont nombreux à ce sujet.

« Rethinking the relationship between official and unofficial knowledge is probably the main challenge that cultural institutions have to face when undertaking a crowdsourcing process. »
(Carletti 2013)

Ainsi, Spindler fait état de craintes légitimes, de la part des archivistes, bibliothécaires et conservateurs, de perte d'autorité sur la description des collections et de risques sur la fiabilité des données, construite de longue haleine sur la base d'une expertise et de normes (Spindler 2014). Cependant, selon Pauline Moirez, « [les] métadonnées professionnelles et [...] sociales ne sont pas concurrentes, mais complémentaires pour répondre à l'ensemble des besoins de recherche [...] » (Moirez 2013, p.34). De la même façon, Le Deuff envisage « des systèmes de catalogues hybrides », où coexistent des indexations respectant une classification hiérarchique et normalisée (taxonomies et

⁸ <https://zombiludik.org/>. [Consulté le 22 mai 2022]

⁹ @LibCrowds. Compte Twitter. [Consulté le 22 mai 2022]. <https://twitter.com/LibCrowds>

¹⁰ @Crowd_LOC. Compte Twitter. [Consulté le 22 mai 2022]. https://twitter.com/Crowd_LOC

thésaurus) et des folksonomies (Le Deuff 2006, p.70), dont Spindler souligne leur efficacité pour la navigation et la découverte en ligne des collections (Spindler 2014).

Même si la confiance en la sagesse des foules est vertueuse et prévaut dans le cadre des pratiques participatives (O'Reilly 2005; Holley 2009), elle n'exclut cependant pas la maîtrise des processus et le contrôle des données dans un espace ouvert et décentralisé. Ainsi, d'après les différentes sources consultées, la gestion de la qualité et de la fiabilité des données produites par crowdsourcing se jouent à plusieurs stades.

Tout d'abord, il convient d'être vigilant sur la clarté des consignes, des objectifs à atteindre et du comportement attendu au sein de la communauté (Oomen, Aroyo 2011; Holley 2009). Ensuite, les participants doivent être accompagnés par l'institution dans leur démarche d'apprentissage : formation et assistance, mise à disposition de tutoriels et de données d'entraînement (paléographie), modération et retours interactifs, voire évaluation des compétences et attribution différenciée des tâches (Spindler 2014; Moirez 2013; Holley 2009). Enfin, il est indispensable de mettre en place des contrôles qualité et définir des processus de validation des données produites. Parmi les solutions recommandées, nous retiendrons la vérification systématique ; l'échantillonnage statistique ; la détection automatique d'erreur ; la correction intracommunautaire ou institutionnelle ; la vérification croisée (double saisie, voire triple en cas de différence constatée) ; la comparaison des versions transcrites, ou la validation globale d'une transcription issue de plusieurs contributeurs, par un modérateur ou un expert ; l'utilisation d'outils informatiques de normalisation de tags ou le filtrage de désinformations (Spindler 2014; Moirez 2013; Oomen, Aroyo 2011; Dujol 2017; Bonacchi 2019). D'un point de vue éthique, l'institution peut s'exposer à des accusations de censure, auquel cas la médiation par les pairs semble être le meilleur moyen pour établir un consensus (Spindler 2014).

L'agrégation finale et l'intégration des contenus générés par les utilisateurs est le dernier point à considérer avec attention. Et les recommandations de l'OCLC sont claires :

*« If you are going to support any type of social metadata -tags, comments, reviews, captions accompanying images, audio or videos - then display and index all of it. »
(Smith-Yoshimura 2012, p.16)*

Une nuance est apportée sur la possibilité d'identifier spécifiquement les métadonnées sociales afin de les filtrer dans les recherches. L'affichage de la provenance des données (sociales ou professionnelles), ou du nom du contributeur, est également envisageable.

4. Conclusion

Le crowdsourcing GLAM de micro-tâches présente plus de bénéfices que de risques.

Il permet le traitement d'importants fonds documentaires qui ne pourrait pas être réalisé par les seuls moyens humains et financiers des institutions culturelles, et autorise un apport de connaissances extérieur. Il complète les métadonnées descriptives à un niveau plus fin et améliore les résultats de recherche. Il propose une indexation souple et subjective en parallèle des classifications normalisées, et diversifie ainsi les possibilités de navigation dans les collections par les usagers.

Dans les faits, il n'implique pas une très large foule, mais fédère une communauté de bénévoles engagés autour d'une l'institution culturelle, portée par des motivations intrinsèques fortes, passionnés par le patrimoine mis à disposition ou attirés par le plaisir de la réalisation de certaines tâches, mais convaincus d'agir pour un bien commun.

L'institution initiatrice du projet participatif doit néanmoins être vigilante sur certains points : la définition préalable d'un cadre légal clair et partagé avec les producteurs de contenus ; une implication conséquente dans la constitution puis la gestion du groupe de participants, pour se prémunir de biais potentiels et maintenir leur niveau de motivation ; et la mise en place de processus de contrôles qualité adaptés et efficaces. Il nécessite donc un réel investissement et un engagement net de l'institution GLAM pour les pratiques participatives.

Enfin, bien plus qu'un outil productif, les projets de crowdsourcing sont autant d'opportunités de créer un lien durable et de confiance entre une institution et ses publics, et de favoriser l'appropriation du patrimoine culturel par des citoyens actifs. Autant d'interactions qui sont au cœur des missions GLAM et largement bienvenues en cette période de désinformation galopante.

Sur cette base, nous sommes donc invités à passer d'une « *ancienne culture in situ* [...] » à une « *nouvelle réalité in vivo* basée sur la sagesse des foules [...] » (Oomen, Aroyo 2011, p.16, notre traduction), voire plus largement, à nous orienter vers un nouvel écosystème de données de sources multiples (professionnelles, automatisées et sociales), ouvertes, interopérables et liées entre elles, où les pratiques collaboratives ont déjà leur place, que ce soit par crowdsourcing ou via des projets d'enrichissement mutuel de type GLAM-Wikimedia.

Bibliographie

- ARCHIVES NATIONALES (FRANCE), 2020. Rapport d'activité. *Archives nationales*. [en ligne]. 2020. [Consulté le 15 mai 2022]. URL: <https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/documents/10157/11405/Rapport+annuel+AN+2020/c3a6792f-394b-4cd5-bc3f-751834ea9713>
- BATS, Raphaëlle (éd.), 2015. *Construire des pratiques participatives dans les bibliothèques*. [en ligne]. Nouvelle édition. Villeurbanne: Presses de l'enssib, 30 janvier 2019. [Consulté le 28 mars 2022]. La Boîte à outils, 33. ISBN 978-2-37546-069-6. URL: <http://books.openedition.org/pressesenssib/4137>
- BONACCHI, Chiara, et al., 2019. Participation in heritage crowdsourcing. *Museum Management and Curatorship*. [en ligne]. 4 mars 2019. Vol. 34, no. 2, pp. 166-182. [Consulté le 16 mai 2022]. URL: <https://doi.org/10.1080/09647775.2018.1559080> [accès par abonnement]
- CARLETTI, Laura, et al., 2013. Digital Humanities and Crowdsourcing: An Exploration. *Museums and the Web 2013*. [en ligne]. 5 février 2013. [Consulté le 26 mai 2022]. URL: <https://mw2013.museumsandtheweb.com/paper/digital-humanities-and-crowdsourcing-an-exploration-4/index.html>
- DUJOL, Lionel, 2017. *Communs du savoir et bibliothèques*. Paris: Ed. du Cercle de la Librairie. Bibliothèques. ISBN 978-2-7654-1530-5.
- ESTELLÉS-AROLAS, Enrique et GONZÁLEZ-LADRÓN-DE-GUEVARA, Fernando, 2012. Towards an integrated crowdsourcing definition. *Journal of Information Science*. [en ligne]. 1 avril 2012. Vol. 38, no. 2, pp. 189-200. [Consulté le 19 mai 2022]. URL: <https://doi.org/10.1177/0165551512437638> [accès par abonnement]
- HOLLEY, Rose, 2009. *Many Hands Make Light Work: Public Collaborative OCR Text Correction in Australian Historic Newspapers*. [en ligne]. National Library of Australia. ISBN 978-0-642-27694-0. [Consulté le 29 avril 2022]. URL: <https://catalogue.nla.gov.au/Record/4585162>
- HOULLIER, François, 2016. Les sciences participatives en France - Etat des lieux, bonnes pratiques et recommandations. *Participarc*. [en ligne]. février 2016. [Consulté le 23 mai 2022]. URL: <https://www.participarc.net/pdf/rapport-houllier-2016.pdf>
- HOWE, Jeff, 2006. The Rise of Crowdsourcing. *Wired*. [en ligne]. 1 juin 2006. [Consulté le 13 avril 2022]. URL: <https://www.wired.com/2006/06/crowds/>
- LE DEUFF, Olivier, 2006. Folksonomies. Les usagers indexent le web. *Bulletin des bibliothèques de France (BBF)*. [en ligne]. Vol. 51, no. 4, pp. 66-70. [Consulté le 29 avril 2022]. URL: <https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2006-04-0066-002>
- MACCHI, Victoria, 2020. Archives Jackpot: Citizen Archivist Contributions Top One Million. *National Archives*. [en ligne]. 18 septembre 2020. [Consulté le 27 mai 2022]. URL: <https://www.archives.gov/news/articles/citizen-archivist-one-million>
- MOIREZ, Pauline, 2013. Bibliothèques, crowdsourcing, métadonnées sociales. *Bulletin des bibliothèques de France (BBF)*. [en ligne]. No. 5, pp. 32-36. [Consulté le 28 mars 2022]. URL: <https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-05-0032-007>
- MORSCHHEUSER, Benedikt, HAMARI, Juho et MAEDCHE, Alexander, 2019. Cooperation or competition – When do people contribute more? A field experiment on gamification of crowdsourcing. *International Journal of Human-Computer Studies*. [en ligne]. juillet 2019. Vol. 127, pp. 7-24. [Consulté le 10 mai 2022]. URL: <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2018.10.001> [accès par abonnement]

- MÜHLHOFF, Rainer, 2019. Human-aided artificial intelligence: Or, how to run large computations in human brains? Toward a media sociology of machine learning. *New Media & Society*. [en ligne]. 6 novembre 2019. Vol. 22, no. 10, pp. 1868-1884. [Consulté le 18 mai 2022]. URL: <https://doi.org/10.1177/1461444819885334>
- NÉROULIDIS, Ariane, 2015. *Le crowdsourcing appliqué aux archives numériques : concepts, pratiques et enjeux*. [en ligne]. Lyon : Enssib. Mémoire de recherche. [Consulté le 17 février 2022]. URL: <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/66008-le-crowdsourcing-applique-aux-archives-numeriques-concepts-pratiques-et-enjeux.pdf>
- OOMEN, Johan et AROYO, Lora, 2011. Crowdsourcing in the cultural heritage domain: Opportunities and challenges. In: *Agora*. [en ligne]. 29 juin 2011. pp. 138-149. [Consulté le 2 mai 2022]. URL: <https://doi.org/10.1145/2103354.2103373>
- O'REILLY, Tim, 2005. What Is Web 2.0. *O'Reilly*. [en ligne]. 30 septembre 2005. [Consulté le 5 avril 2022]. URL: <https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html>
- PROULX, Geneviève, 2020. Du bénévolat au crowdsourcing. *Documentation et bibliothèques*. [en ligne]. Vol. 66, no. 3, pp. 47-54. [Consulté le 16 mai 2022]. URL: <https://doi.org/10.7202/1071201ar>
- PRPIĆ, John, et al., 2015. How to work a crowd: Developing crowd capital through crowdsourcing. *Business Horizons*. [en ligne]. 1 janvier 2015. Vol. 58, no. 1, pp. 77-85. [Consulté le 19 mai 2022]. URL: <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2014.09.005>
- RIDGE, Mia, 2013. From Tagging to Theorizing: Deepening Engagement with Cultural Heritage through Crowdsourcing. *Curator: The Museum Journal*. [en ligne]. 7 octobre 2013. Vol. 56, no. 4, pp. 435-450. [Consulté le 8 avril 2022]. URL: <https://doi.org/10.1111/cura.12046> [accès par abonnement]
- SCHWEIZERISCHES BUNDESARCHIV BAR, 2019. Partizipative Bewertung im BAR Auswertung Pilot und Überführung Betrieb. *Schweizerisches Bundesarchiv*. [en ligne]. 17 mai 2019. [Consulté le 15 mai 2022]. URL: <https://www.bar.admin.ch/dam/bar/de/dokumente/diverses/Bericht%20BAR%20Pilot%20partizipative%20Bewertung.pdf.download.pdf/Bericht%20Auswertung%20Pilot%20partizipative%20Bewertung%20BAR.pdf>
- SMITH-YOSHIMURA, Karen, 2011. *Social metadata for libraries, archives, and museums: executive summary*. [en ligne]. Dublin, Ohio: OCLC Research. [Consulté le 28 avril 2022]. ISBN 978-1-55653-442-3. URL: <http://www.oclc.org/research/publications/library/2012/2012-02.pdf>
- SPINDLER, Robert P, 2014. An Evaluation of Crowdsourcing and Participatory Archives Projects for Archival Description and Transcription. [en ligne]. Arizona State University Libraries. juin 2014. pp. 28. [Consulté le 26 mai 2022]. URL: <https://hdl.handle.net/2286/R.I.135630>
- SULTANA, Lubna Alam, SUN, Ruonan et CAMPBELL, John, 2020. Helping Yourself or Others? Motivation Dynamics for High-Performing Volunteers in GLAM Crowdsourcing. *Australasian Journal of Information Systems*. [en ligne]. 18 mai 2020. Vol. 24. [Consulté le 19 mai 2022]. URL: <https://doi.org/10.3127/ajis.v24i0.2599>
- SUROWIECKI, James, 2005. *The Wisdom of Crowds*. Westminster: Knopf Doubleday Publishing Group. ISBN 978-0-307-27505-9. Google-Books-ID: hHUsHOHqVzEC
- THEIMER, Kate, 2011. Exploring the Participatory Archives. *Society of American Archivists annual meeting*. [en ligne]. Chicago. 25 août 2011. [Consulté le 26 avril 2022]. URL: <https://www.slideshare.net/ktheimer/theimer-participatory-archives-saa-2011> [accès par abonnement]